

PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO NO SERTÃO CEARENSE: Identificação e análise de edificações com filiações modernistas na cidade de Juazeiro do Padre Cícero

História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Hévila Rayara Cruz Ribeiro

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade Paraíso do Ceará-FAPCE
hevilacr@hotmail.com

Carolina Mapurunga Bezerra Coutinho

Mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal do Pernambuco- UFPE.
carolina.mapurunga@fapce.edu.br

Resumo:

O município de Juazeiro do Norte, no Ceará, foi palco de um dos maiores movimentos religiosos do Brasil, tendo como principal protagonista o Padre Cícero Romão Batista. A grande visibilidade nacional que a cidade possuía, juntamente com a influência de políticos locais, permitiu a construção de edificações com filiações modernistas entre as décadas de 60 e 90, com o intuito de simbolizarem poder e progresso. Atualmente, a maior parte destes imóveis encontra-se sucateada, sem ter seu devido valor histórico e arquitetônico valorizados. Este artigo tem como objetivo o re/conhecimento e análise destas edificações, de forma a identificar a relevância dessas obras no repertório da produção da arquitetura brasileira; para tal, foi realizada uma pesquisa referencial bibliográfica associada a investigações de registros fotográficos antigos e periódicos da época, além de entrevistas com memorialistas locais e pesquisadores da produção arquitetônica moderna cearense. Com o estudo, percebeu-se que as edificações selecionadas são em sua maioria projetadas por arquitetos que tiveram uma produção significativa no Nordeste e marcam o processo de evolução da cidade de Juazeiro do Norte, entretanto há um descaso com a documentação das edificações de caráter histórico locais, o que pode contribuir para a destruição ou descaracterização destes imóveis. Assim, esta pesquisa apresenta-se como um importante passo para o registro destas obras, visto que até o presente momento não foram encontrados estudos em relação a presença da arquitetura moderna no município.

Palavras-chave: Patrimônio histórico arquitetônico, Arquitetura moderna, Ceará, Juazeiro do Norte.

Abstract:

The city of Juazeiro do Norte, in Ceará, was the scene of one of the largest religious movements in Brazil, with the main protagonist being the priest Cícero Romão Batista. The city's high national visibility, coupled with the influence of local politicians, allowed the construction of modernist buildings between the 1960s and 1990s to symbolize power and progress. Currently, most of these buildings have been scrapped, without minding their proper historical and architectural value. This article aims at the recognition and analysis of these buildings, in order to identify the relevance of these works in the repertoire of Brazilian architecture production; Therefore, a bibliographical reference research was carried out, associated with investigations of old and periodic photographic records of the time, as well as interviews with local memorialists and researchers from Ceará's modern architectural production.

With the study, it was realized that the selected buildings are mostly designed by architects that had a significant production in the Brazilian Northeast and mark the process of development of the city of Juazeiro do Norte, however there is a disregard with the documentation of buildings of historical character. which may contribute to the destruction or decharacterization of these properties. This research presents itself as an important step for the registration of these works, since up to the present moment no studies were found regarding the presence of modern architecture in the city.

Keywords: *Architectural historical heritage, Modern architecture, Ceará, Juazeiro do Norte.*

PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO NO SERTÃO CEARENSE: Identificação e análise de edificações com filiações modernistas na cidade de Juazeiro do Padre Cícero

História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Introdução

Com pouco mais de cem anos de idade, Juazeiro do Norte, cidade do Cariri cearense, é reconhecida pela pluralidade de ser polo universitário, comercial, e principalmente, pela identidade religiosa, expressiva nacionalmente, tendo como principal protagonista o Padre Cícero. Entretanto, boa parte de sua arquitetura histórica sofreu aceleradas mudanças, sem qualquer controle legal ou planejamento, permitindo a sua descaracterização e o aparecimento de um padrão construtivo de baixa qualidade.

Apesar de todas essas mudanças, ainda é possível encontrar edificações, em sua maioria de ordem pública, que se destacam pela sua arquitetura com traços modernistas datadas entre as décadas de 60 a 90. Este período no município é marcado pela atuação de políticos com influência local e nacional, que além de demonstrar o seu poder, queriam promover a ideia de uma cidade progressista, cada vez mais urbana e que condissesse com a ascensão econômica que a cidade passava. Mas, atualmente, a maior parte destas edificações encontra-se sucateada, sem ter seu devido valor histórico e arquitetônico valorizados; acresce que, também não houve uma preocupação em manter seus registros e documentos originais.

Portanto, por acreditar que a desvalorização deste patrimônio possa ser apontada, em parte, como consequência do descaso ou desconhecimento de uma parcela da população sobre a importância sociocultural, seja histórica ou simbólica, que o patrimônio edificado possui para uma cidade, e também pela ausência de políticas públicas que visem a valorização do patrimônio; esta pesquisa mostra-se como ferramenta de preservação, através do re/conhecimento de edificações com traços modernistas em Juazeiro do Norte, uma vez que até o presente momento, não foram realizados estudos detalhados acerca do patrimônio moderno local.

Juazeiro do Padre Cícero

Situada na região do Cariri, no sul do Ceará, a cidade de Juazeiro do Norte foi historicamente fundada no ano de 1827 quando ainda era conhecida como fazenda “Tabuleiro Grande”, sob o controle do fazendeiro Leandro Bezerra, formada por um simples povoado e uma capelinha em homenagem a Nossa Senhora das Dores. O lugar também servia de passagem para os feirantes com destino à cidade do Crato, que aproveitavam a sombra dos três pés de juazeiros para descansar e comercializar os produtos de suas lavouras. O juazeiro é uma árvore frondosa, do bioma Caatinga, cujo nome científico é *Zizyphus joazeiro*, sendo assim, no início a cidade era conhecida como Joazeiro e em 30/12/1943, através do Decreto Estadual 1.114 o município adotou o nome Juazeiro do Norte (PEREIRA, 2005).

Um marco histórico para a formação da cidade é a vinda do Padre Cícero Romão Batista, nascido no Crato -CE, para celebrar a missa natalina no ano de 1871, a tradicional Missa do Galo, recebendo no ano seguinte, o convite para ser o capelão local. Em 11 de março de 1889, um fato incomum acontece no povoado, durante a celebração presidida pelo Padre

Cícero na Capela de Nossa Senhora das Dores, ao distribuir a comunhão para a beata Maria de Araújo, a hóstia se transformou em sangue; o fato ficou conhecido como “milagre da hóstia”. O acontecimento se repetiu outras vezes, mesmo com muitos questionamentos sobre a sua veracidade, o milagre foi interpretado pelo sertanejo como um sinal de que Juazeiro do Norte seria uma terra santa e o padre Cícero seria um santo. Isto fez com que muitas pessoas começassem a visitar a cidade em determinadas épocas do ano, evento conhecido como Romaria, sendo hoje reconhecido como motivador do progresso e desenvolvimento do município (OLIVEIRA, 2008).

O rápido crescimento econômico e populacional do povoado culminou no movimento de autonomia do município, tornando-se independente da cidade do Crato no ano de 1911, e tendo como primeiro prefeito o Padre Cícero, que já havia sido afastado da Igreja, e que exerceu o cargo de 1914 a 1927, sem interrupção, chegando a ser vice-governador do Ceará em 1912. O Cariri ganhou grande prestígio político em escala nacional e internacional, sendo considerado o maior reduto político do Nordeste na segunda metade da década de 1910 (PEREIRA, 2014).

Após a morte do padre, em 1934, Juazeiro do Norte continuou a receber um grande fluxo de romeiros (turistas), acolhidos tanto pela Igreja quanto pelo Estado, vendo este turismo religioso como verdadeiro trunfo econômico para a cidade. Foram elaboradas políticas para o fomento e planejamento do turismo na região, juntamente com a construção de diversos mobiliários urbanos que elevavam a figura do Padre Cícero. O principal exemplo é a estátua de 27 m de altura em homenagem a ele, no alto da Colina do Horto e que tornou-se o cartão-postal da cidade e a primeira imagem que se vem na memória ao se falar em Juazeiro do Norte.

Arquitetura Moderna no Ceará

A década de 1930 apresenta-se como um momento de mudança na paisagem urbana das cidades brasileiras, as ideias do urbanismo e da arquitetura moderna defendidos pelo arquiteto Le Corbusier passaram a ser seguidas pela Escola Carioca. No Nordeste, tem-se destaque a cidade de Recife-Pernambuco com obras frutos da experiência pioneira da DAU (Departamento de Arquitetura e Urbanismo), tendo como principal figura o arquiteto Luiz Nunes (NASLAVSKY; SILVA, 2011). Na capital pernambucana o movimento moderno tem sua consolidação na década de 50, quando destaca-se o empenho dos arquitetos Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi, formados respectivamente pela Universidade do Porto e pela Faculdade Nacional de Arquitetura (RJ), atuando tanto como arquitetos como professores da Escola de Belas Artes de Pernambuco foram responsáveis pela formação de uma geração de arquitetos que posteriormente trabalharam em diferentes estados difundindo a modernidade do nordeste brasileiro (NASLAVSKY, 2005).

No Ceará o modernismo se iniciou no final da década de 1950 com o regresso de um grupo de jovens arquitetos que trouxeram práticas modernas de arquitetura e urbanismo das cidades do Rio de Janeiro e Recife. O processo de afirmação da arquitetura moderna no Ceará se consolida com a fundação da Escola de Artes e Arquitetura da UFC (Universidade Federal do Ceará) no ano de 1964 que tem seu ensino em sintonia com o que era praticado nos grandes centros do país (PAIVA, DIOGENES, 2017).

A partir de 1969, o Ceará começa a conhecer anualmente novo contingente de profissionais, com 20 arquitetos diplomados a cada ano, sendo a terceira geração constituída pelos egressos do Curso de Arquitetura. As décadas de 1950 a 1980 testemunham, pois, uma produção arquitetônica de elevado padrão, com projetos que procuraram conciliar as premissas do modernismo com as condições locais, na tentativa de produzir uma arquitetura peculiar, de feição moderna, mas fortemente marcada pelos aspectos próprios do nosso clima e materiais, uma postura pautada na busca da intermediação dos valores universais com os valores locais. (PAIVA, DIOGENES, 2017, p.7)

Assim, pode-se considerar que a formação de arquitetos cearenses em outras regiões do Brasil e o retorno deles à terra natal, bem como a criação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC e os avanços da economia cearense foram os fatores responsáveis pela introdução da arquitetura moderna no Ceará. As obras que se destacam como precursoras encontram-se principalmente na cidade de Fortaleza, além de residências para famílias mais abastadas, também pode-se encontrar obras projetadas por arquitetos pioneiros que passaram a atuar junto a iniciativa pública e privada (SIQUEIRA, 2018).

Na década de 1960 inicia-se no Ceará o período conhecido como “coronelismo”, devido as alianças entre os coronéis Virgílio Távora, Adauto Bezerra e César Cals. Nesse período percebe-se a construção de grandes obras públicas em cidades do interior, como forma de demonstrar o poder político dos coronéis e passar uma ideia de que o progresso estava chegando a determinada cidade; entretanto a maior parte destas obras não condizia com o contexto urbano local (NOGUEIRA, 2018). Este mesmo período marca o princípio da hegemonia dos Irmãos Bezerra sobre a política em Juazeiro do Norte e posteriormente, sobre a estadual, se constituindo como principal força econômica e política da cidade, sendo determinantes na produção espacial (PEREIRA, 2014). Através da chamada “política dos favores”, baseada na construção de fidelidades e do clientelismo, além do poderio econômico que os Irmãos possuíam, começam em Juazeiro a construção de uma série de instituições públicas, como a sede da Municipal datada de 1965.

Para o memorialista Daniel Walker, foi nessa fase em que Juazeiro deu início à “modernidade”, com o calçamento de vias públicas, redes de distribuição de energia e de água, além da construção de novas praças e escolas. Acresce que, no final da década de 1950, a cidade de Juazeiro foi a primeira a receber energia elétrica no Estado do Ceará, o que provocou mudanças na vida social e econômica da cidade com a inserção de novas lojas e serviços para atender demandas (PEREIRA, 2014). Com a pesquisa, percebeu-se que a maior parte das construções públicas da cidade de Juazeiro do Norte entre, as décadas de 60 e 90, foram projetadas por arquitetos egressos da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFC.

Processo metodológico

No Centro da cidade de Juazeiro do Norte, principal bairro comercial e histórico, foram identificadas cerca de dez edificações, públicas e privadas com traços da arquitetura moderna. Estas construções, datadas entre as décadas de 1960 a 1990, representantes dos chamados “ciclos de poder” dos coronéis no Ceará, possuem valor expressivo na evolução urbana local. Para essa pesquisa foram escolhidas quatro edificações – sede da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, agência do Banco do Nordeste, Panorama Hotel e Memorial Padre Cícero- para desenvolvimento de uma análise que identifique relevância dessas obras no repertório da produção da arquitetura brasileira.

O estudo utilizou metodologicamente para a realização das análises uma pesquisa referencial bibliográfica associada a investigações de registros fotográficos antigos e periódicos da época; além dos relatos pessoais de memorialistas como Daniel Walker e de entrevistas com pesquisadores da produção arquitetônica moderna cearense, dos proprietários e servidores dos estabelecimentos. A escolha dos edifícios se deu pela data de seus projetos de forma a identificar a influência de diferentes escolas e o avanço tecnológico do conjunto. Assim, foram analisados os seus aspectos formais, plantas, espacialidade, sistema estrutural e registros documentais.

Até o presente momento não foram encontrados estudos científicos em relação ao acervo arquitetônico do município, portanto este trabalho tem como objetivo a identificação e análise destas obras como forma de documentar e contribuir para a compreensão da difusão de uma arquitetura pautada em preceitos modernistas, mas adaptada as condicionantes climáticas e tecnológicas do sertão nordestino.

Sede da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Entre as décadas de 1940 e 1960 a cidade de Juazeiro do Norte passou por uma profunda expansão urbana e habitacional, tornando-se o município com a maior população citadina do Estado do Ceará, excluindo-se a capital Fortaleza.

Uma das obras que marcaram a administração do Capitão Humberto Bezerra foi a construção da sede da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte (PMNJ), nomeada como Palácio José Geraldo da Cruz (Figura 01). O projeto arquitetônico data de 1963, produzido pelo arquiteto cearense José Neudson Bandeira Braga, formado pela Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro (1955-1959), e que posteriormente começa a atuar no Nordeste, tornando-se peça fundamental para a incorporação do ideário moderno na arquitetura cearense. Neudson também foi um dos fundadores da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará (UFC) em 1964, onde foi professor por quase trinta anos (SIQUEIRA, 2018).

Figura 01: Edifício da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte na década de 60.

Fonte: Acervo pessoal.

Inaugurada em 1965, a sede da PMNJ (Figura 01) está localizada na Rua São Pedro, principal rua comercial da cidade, destacando-se inicialmente pela sua implantação isolada no lote, diferentemente dos demais imóveis presentes na área. De frente a sua fachada e acesso principal, encontra-se uma praça que ocupa a maior parte do terreno, sobressaindo-se por ser uma zona arborizada no centro comercial, diferentemente do seu entorno árido.

A volumetria da edificação é formada por um grande prisma retangular tendo seu maior lado na direção leste, paralelo a rua São Pedro. A sua fachada oeste é interceptada por um volume cilíndrico referente a escada, que é o único meio de circulação vertical entre os pavimentos existentes. A organização espacial da PMNJ possui a característica de planta livre, formada por um subsolo que dá acesso ao estacionamento, pavimento térreo e dois pavimentos superiores. Percebe-se uma rígida modulação estrutural, condizente com as tendências projetuais em voga na década de 1960 no país, em que a estrutura desempenha um elevado protagonismo na composição plástica da obra. Assim, a repetição das unidades estruturais fica visível na fachada principal (Figura 01) e a compõe juntamente com as esquadrias de vidro e madeira com bandeira superior em venezianas - arranjo muito presente nos edifícios da escola carioca. O acesso principal é marcado pela extensão da laje do primeiro pavimento, formando uma espécie de varanda sustentada por pilotis - antigamente esta área era utilizada como palco para eventos políticos.

Assim, percebe-se que o arquiteto propôs um edifício sóbrio, sem arroubos inventivos. A ritmação da sua fachada, proporciona uma certa proteção solar condizente com os condicionantes climáticos e com as limitações construtivas da região. A escolha dos materiais buscou diferenciar a vedação da estrutura, através da aplicação de uma cor clara nos elementos estruturais e de pastilhas em tom marrom como revestimento das alvenarias, gerando uma profundidade e reforçando o ritmo através da criação de molduras que conferem uma tessitura à fachada principal e posterior.

Através da análise de fotografias antigas, percebeu-se que o desenho original da praça sofreu profundas alterações ao longo do tempo, como o novo desenho dos canteiros, mudança de mobiliários e revestimentos, além da construção de uma fonte de água. Percebeu-se também algumas alterações nas fachadas, como a retirada do revestimento da fachada principal, a construção de uma rampa de acesso que liga a praça ao pavimento térreo, a instalação de condensadores de ar presos nas paredes externas sem nenhum tipo de preocupação estética, prejudicando todo o conjunto.

Apesar da edificação da PMNJ possuir uma arquitetura simples, vale salientar a importância da documentação da produção do arquiteto Neudson Braga na cidade de Juazeiro do Norte, visto que este foi uma das principais figuras marcantes da arquitetura moderna do Ceará. Com a pesquisa, também foi possível descobrir mais exemplares de sua produção no município como a Escola Técnica do Cariri (CENTEC) e edificações residenciais como a do coronel Humberto Bezerra de Menezes.

Agência Banco do Nordeste de Juazeiro do Norte

O Banco do Nordeste do Brasil- BNB foi criado em 1952 como instituição de desenvolvimento regional, tendo sua sede na cidade de Fortaleza – CE, o que contribuiu para que boa parte dos projetos arquitetônicos para a instituição tivessem a autoria de arquitetos cearenses ou radicados no Ceará. A meta era intensificar as ações dentro do Polígono das Secas, concretizando-se com a construção de novas agências nas cidades de maior potencial econômico do interior nordestino a partir do final da década de 1960, seguindo as tendências da arquitetura moderna. Os edifícios, ao estarem inseridos no contexto urbano das cidades do interior do Nordeste assumiam um caráter de marcos de progresso, representado tanto pelo papel do BNB como agente de desenvolvimento regional, como pelas características da arquitetura moderna das edificações, que eram vistas como símbolos de uma nova modernidade e urbanidade (NOGUEIRA, 2018).

Entretanto, o projeto poderia sofrer influência direta da política, como foi o caso da agência de Juazeiro do Norte, inaugurada em 1978, no qual foi adotado uma escala monumental, junto com uma ampliação que tornou o edifício a maior agência do BNB fora de uma capital e o mais alto da região, atendendo os interesses do então governador do Ceará que era natural do município, afirmando o seu poder político (NOGUEIRA, 2018). Acresce que, o edifício foi construído no centro histórico da cidade, localizado em frente a um dos principais pontos turísticos, a Praça Padre Cícero, promovendo um enorme contraste entre “o moderno e o antigo”.

O arquiteto responsável pelo projeto feito no ano de 1976 para a agência de Juazeiro do Norte, foi Wesson Monteiro Nóbrega (1947), egresso da terceira geração da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará (UFC) e que projetou um total de seis edifícios para o BNB. Seguindo a estratégia arquitetônica modernista, tendo a funcionalidade como aspecto norteador da organização da planta, o programa para as agências envolvia de maneira geral: salão de público, área de retaguarda, caixa-forte, copa, banheiros, arquivo e almoxarifado, além dos ambientes de infraestrutura; o dimensionamento de cada área variava de acordo com o porte da unidade e sua previsão de crescimento a médio prazo. Apesar de o dimensionamento inicial prever apenas a necessidade de três pavimentos para a agência de Juazeiro do Norte, após modificações no projeto e intervenção de políticos locais, a edificação ficou com a conformação atual de oito pavimentos, totalizando 3.841 m² de área construída (NOGUEIRA, 2018).

A composição formal do edifício, é formada por três blocos (ver figura 02–A): um de formato cilíndrico (volume da escada helicoidal), um retangular (volume principal onde estão os brises) e um em formato de prisma de base quase quadrada (hall de entrada do edifício). O concreto aparente é o principal revestimento, a diferença de acabamento e cores fazem com que os volumes se sobressaltem; o volume da escada possui um concreto em tom mais escuro, enquanto os brises um concreto em tom natural, as vigas em balanço são destacadas através da utilização de um tom mais claro que os demais, formando planos horizontais que se encontram com o volume cilíndrico, em contraposição a verticalidade da edificação. O volume em formato prismático é revestido por um granito preto polido, marcando o contraste entre o “brilhoso” do granito e o rústico do concreto, destacando os acessos da edificação.

Na parte interna do volume principal (retangular), o hall de entrada chama atenção pelo seu pé direito triplo imponente, tendo a laje formada por domus, o que permite a iluminação zenital do espaço, marcando a sua influência brutalista. Outro detalhe que chama atenção é a parede-pilar totalmente cega, primeiro plano de visualização ao se adentrar a edificação, que é revestida por peças pré-moldados com desenhos geométricos.

Na fachada da edificação em Juazeiro (Figura 02–A), o concreto aparente apresenta diferentes formas de uso e aparência. No volume circular da escada e dos elevadores, o concreto possui um aspecto rugoso, com tessitura de aletas, feitas através do uso de sarrafos para moldar os elementos de revestimento produzidos na obra. Enquanto nas vigas de bordo, utilizou-se a formas comuns, dando um aspecto mais liso ao concreto. Entre essas, brises verticais de fibrocimento além de dar destaque a fachada principal voltada para leste (Rua São Francisco), permitem a proteção solar. No projeto original, os brises seriam um modelo móvel, do tipo asa de avião em alumínio, mas devido ao elevado custo do material, esta opção foi descartada. Como solução utilizaram o concreto leve com isopor, visto que se fossem peças de concreto moldado *in loco* promoveriam sobrepeso nas vigas em balanço; entretanto, em decorrência de problemas durante a construção, quando apresentaram riscos de queda, eles foram integralmente substituídos pelos brises atuais. Acontecimentos desse tipo, deixavam claro algumas limitações que existiam em construções desenvolvidas no Nordeste, como a pouca variedade de materiais devido a inexistência de grandes parques industriais, além da falta de uma mão-de-obra mais especializada (NOGUEIRA, 2018).

Em 2006, os pavimentos vazios que foram construídos apenas por vaidade política na agência de Juazeiro do Norte, foram transformados no Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri de forma a oferecer à comunidade e aos artistas locais a oportunidade de usufruir dos fazeres artísticos e culturais. O espaço cultural funciona do quarto ao oitavo andar do prédio, contando com espaços como: salão de exposições, biblioteca física e virtual, auditório, sala de oficina e ensaio, teatro multifuncional e mirantes (nascente e poente); para os quais foram feitas reformas e adequação do prédio. Analisando fotografias antigas, percebem-se poucas mudanças em relação às fachadas, como a retirada da escadaria para o acesso à edificação e o fechamento de aberturas que ficavam no volume prismático revestido em granito. Especialmente, percebeu-se alterações nos acessos, com a construção de uma divisória que separa a entrada para o centro cultural e para a agência bancária.

Portanto, os exemplares do Banco do Nordeste foram utilizados para simbolizar uma nova fase que permitisse um caráter urbano e progressista ao Nordeste, com o intuito de afastar o estigma de pobreza que era tão associado ao local. Para alcançar tal objetivo, utilizou-se a Arquitetura Moderna que estava em processo de difusão pelo país, tendo os arquitetos cearenses como principais produtores do acervo do BNB, o que possibilitou que a cidade de Fortaleza se tornasse também um centro difusor e de consolidação do modernismo pelo Nordeste, ressaltando o fato de que muitos exemplares foram inseridos em cenários urbanos que eram essencialmente rurais. A agência de Juazeiro do Norte mostra-se como uma das edificações mais significativas desse acervo, evidenciando o poder político e econômico que a cidade possuía na época de sua construção, e as transformações que ocorreram no seu Centro Histórico, o que faz com que a edificação seja uma das obras de maior relevância arquitetônica da área. É preciso reconhecer o valor histórico e cultural, advindos juntamente com o movimento de vanguarda que marcou a história do Brasil, de forma a contribuir para a preservação desse patrimônio edificado.

Figura 02: Agência do BNB de Juazeiro do Norte (A) e Panorama Hotel (B).

Fonte: (A) NOGUEIRA,2018; (B) Disponível em: < <http://panoramahotel.com.br/>>. Acesso em maio de 2019

Panorama Hotel

Inaugurado em 1984, o Panorama Hotel (Figura 02–B) foi um dos primeiros hotéis a servir a cidade de Juazeiro do Norte, sendo o maior de sua época. O edifício está localizado no centro da cidade, próximo as principais ruas comerciais e aos pontos turísticos e religiosos. É a edificação mais alta do centro do histórico da cidade, contendo um total de dez pavimentos, que juntamente com o prédio da agência do Banco do Nordeste (Figura 02–A), funcionam como ponto referencial da área.

A construção do hotel foi iniciada em 1982, com o incentivo do Banco do Nordeste do Brasil e de políticos locais. O projeto é do arquiteto cearense José Capelo Filho, egresso das primeiras turmas da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFC e que também realizou trabalhos de coautoria com o cearense Neudson Braga, sendo uma das figuras marcantes da arquitetura moderna do Ceará.

A volumetria da edificação é composta por três blocos: um grande prisma retangular, tendo sua maior dimensão voltada para norte e sul, onde estão distribuídos os quartos. Este volume é interceptado por outro prisma retangular, correspondente ao bloco de escada e aos elevadores. Os dois prismas pousam sobre um bloco de proporções horizontais, equivalente as áreas comuns e de serviço. A organização espacial do edifício é bem simples, composta por dois pavimentos-tipo, onde estão distribuídos os quartos que são ligados por um corredor lateral com vista panorâmica para a cidade. A diferença entre os pavimentos-tipo, é apenas a localização da varanda, que vão se intercalando de forma a gerar um jogo de volumes que compõe a fachada principal.

Assim, percebe-se que o arquiteto buscou para o Panorama Hotel uma composição bastante utilizada em edifícios marcantes da arquitetura moderna, como descreve Marques e Naslavsky (2011), “um volume horizontal em contraste com um paralelogramo vertical”.

Os dois volumes não se tocam totalmente, pois se interligam através de um pavimento vazado, em pilotis, o que assegura a leveza da composição. Esta solução compositiva tornar-se-ia paradigmática na arquitetura moderna, nas mais variações escalas, como atestam os diversos esboços para o próprio Ministério da Educação e o projeto final, e a Lever House (MARQUES, NASLAVSKY, 2011, n.p.).

O volume horizontal marca o acesso à edificação, que é feito de forma direta, permitindo uma livre circulação sombreada e convidativa aos transeuntes; diferentemente dos imóveis tradicionais do centro que são construídos no paramento da rua. Sob a laje deste volume, encontra-se a área de lazer, onde estão locados a piscina, bar e restaurantes, os quais tem sua privacidade garantida através de uma barreira vegetal que também compõe a fachada.

A face voltada para o norte é marcada pelo jogo de volumes formado pelas varandas individuais de cada unidade, que graças a alternância dos saques nos diferentes pavimentos, gera um jogo de blocos e sombras, garantindo a dinamicidade e quebrando a monotonia do edifício. As fachadas laterais são empenas cegas e que compõe juntamente com a platibanda do coroamento, uma moldura que recebe e reforça a intercalação das varandas.

Portanto, percebe-se mais uma vez a participação dos arquitetos cearenses na produção arquitetônica do município de Juazeiro do Norte, que além de sua proximidade com a capital, possuía relevância política e econômica, atraindo investimentos públicos e privados que acabaram por contribuir para a difusão dessa arquitetura com técnicas construtivas e estéticas mais elaboradas.

Fundação Memorial Padre Cícero

Na década de 1980, Manoel Salviano Sobrinho, prefeito vigente da cidade de Juazeiro do Norte tem como objetivo deixar de legado político um memorial dedicado ao Padre Cícero. Nessa mesma década Salviano realiza uma viagem a Brasília e visita o Memorial JK, inaugurado em 1981, que o inspira para a construção do Memorial Padre Cícero em Juazeiro (ALMEIDA; HOLANDA, 2018).

O Memorial Padre Cícero foi construído no centro histórico de Juazeiro, próximo a igreja do Socorro onde o sacerdote está enterrado. O programa do edifício comporta um museu com objetos pertencentes ao sacerdote (louças, indumentárias, quadros, mobília, fotografias), biblioteca, auditório e salas administrativas. A construção da edificação está associada a uma série de obras que Salviano estava realizando no centro na década de 1980:

Destacam-se como modificações na morfologia do centro principal as intervenções urbanísticas nos anos 1980, com obras de aberturas e alargamento de ruas como a Floro Bartolomeu e a São Francisco. Essas obras, realizadas na primeira gestão de Manoel Salviano (1982-1988), possibilitaram uma maior circulação e mobilidade no centro da cidade e, ao mesmo tempo, uma maior expressão da centralidade exercida por essa área no conjunto da estrutura urbana. Isso deveu-se à construção de grandes obras como o Memorial Padre Cícero e à construção do Terminal Rodoviário Interurbano, de ligação viária entre Juazeiro e Crato, Juazeiro e Barbalha e Juazeiro e Missão Velha. (PEREIRA, 2014, p. 141.)

A construção do memorial que tem 1.500 m² construídos envolve, além do edifício, uma área de 30 mil m² que foram doadas pela prefeitura para a execução de jardins, anfiteatro, 3 espelhos d'água e três praças contínuas (Praça Tasso Jereissati, Praça José Sarney e a

Praça do Socorro), pavimentação e alargamento das ruas, além de melhorias nas instalações luminotécnicas do entorno.

Todo esse aparato ocupa atualmente o espaço que anteriormente correspondia a Praça do Cinquentenário, construída em 1961 para celebrar a emancipação política de Juazeiro do Norte, em seu ponto central um grande monumento de concreto com duas imagens do Padre Cícero compunha o lugar junto com o centro de artesanato. Outras construções do entorno, significativas para a memória da história da cidade, foram demolidas graças às obras realizadas pelo então prefeito, são elas: o Posto de Puericultura, o Clube Treze Atlético Juazeirense (antiga coletoria estadual), e a oficina Santa Helena. Este fato mostra mais uma vez a falta de entendimento tanto por parte da administração municipal quanto da população local, da necessidade de preservação da história edificada da cidade, uma vez que se destrói o passado para construir o novo.

O projeto que teve início em 1987 levou 18 meses para sua execução sendo concluído e inaugurado com grande pompa em 22 de julho de 1988. Na solenidade de inauguração estavam presentes governadores de todos os estados do nordeste, além do presidente da república José Sarney. Sua autoria é atribuída ao arquiteto Jorge de Sousa, carioca, e sua construção realizada pela construtora também do Rio de Janeiro SERGEN - Serviços Gerais de Engenharia (ALMEIDA; HOLANDA, 2018).

O edifício (Figura 03 – A) constitui-se a partir de uma generosa cobertura de concreto em formato de tronco de pirâmide vazado em suas faces. Recuado do limite da cobertura e protegido por sua sombra o núcleo assume uma forma retangular delimitado por uma pele de vidro na entrada principal do edifício. Seu acesso é também reforçado por um monumento vertical com parlatório ao ar livre, espelhos d'água e uma esplanada que o conecta com a praça do Socorro. Além disso o edifício é circundado por um amplo calçadão, essa implantação lhe garante um relevante destaque, uma vez que o centro da cidade é uma região de alto adensamento construtivo.

Figura 03: Comparação entre o Memorial Padre Cícero em Juazeiro do Norte (A) e o Memorial JK (B) em Brasília.

Fonte: (A) ALMEIDA; HOLANDA, 2018, p.40; (B) Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/JK_Memorial>. Acesso em maio de 2019

A semelhança do memorial Padre Cícero com o Memorial JK é visível (Figura 03): volumetria horizontal gerada a partir de um tronco de pirâmide, no entanto o exemplar brasiliense trata-se de um corpo hermético circundado por espelhos d'água. As afinidades ainda se apresentam na presença do monumento vertical que marca a entrada, e na claraboia que recebe vitrais e permite a iluminação no centro das obras, além do paisagismo estando os espelhos d'água do memorial nordestino concentrados apenas na entrada. O edifício reflete a contemporaneidade de seu período arquitetônico e afinamento com as tendências nacionais

na exposição direta do concreto sem acabamentos de sua coberta, exibindo as tendências brutalistas vigentes na década de 80 no país.

Em 2013 o entorno do edifício passou por uma reforma, fruto do projeto Roteiro da Fé, estabelecido pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juazeiro; o objetivo era requalificar a Zona Central da cidade, através da melhoria do desenho urbano e de novos espaços públicos, de forma a proporcionar uma melhor infraestrutura para os turistas e cidadãos locais. Entretanto, percebeu-se que as modificações no entorno do Memorial, acabaram por reduzir significativamente a área verde, cobrindo canteiros, derrubando árvores e alterando o projeto original em que se tinha o anfiteatro para a Igreja do Socorro.

O contraste do edifício com o entorno em que predominam as casas coladas no lote, tipologia dominante no centro de Juazeiro, é evidente. A obra de arquitetura escolhida como inspiração para o projeto, também pela sua aproximação funcional, indica a valorização tida pelas obras de Niemeyer para capital Brasília, de modo a vangloriar a figura do Padre Cícero tão estimada na região.

Considerações finais

Com esta pesquisa percebe-se que as edificações de arquitetura relevante presentes no município, são em sua maioria projetadas por arquitetos que tiveram uma produção significativa no Nordeste e marcam o processo de evolução da cidade de Juazeiro do Norte, podendo assim contribuir com a historiografia sobre a produção arquitetônica nacional, principalmente nas cidades do interior do Nordeste. Destaca-se também o descaso com a documentação das edificações de caráter histórico aqui existentes, sendo difícil o acesso as informações, como por exemplo o projeto original ou arquiteto responsável; justificando assim a necessidade de um estudo sobre a arquitetura local.

Apesar de ser uma cidade de referência nacional, tanto pelo turismo religioso, quanto pelo desenvolvimento urbano; as informações sobre a cidade de Juazeiro do Norte estão dispersas e segmentadas em uma vasta literatura, que retrata principalmente a vida do Padre Cícero, deixando o processo de construção da cidade em segundo plano. Poucos são os estudos encontrados em relação as edificações históricas da cidade, que em sua maioria já foi destruída ou descaracterizada, pois o desenvolvimento econômico e territorial do município não está ligado a preservação e valorização do patrimônio arquitetônico local.

Portanto, a motivação deste estudo é elaborar um trabalho de documentação e identificação destas obras arquitetonicamente relevantes com o objetivo de ampliar a historiografia sobre a arquitetura da cidade de Juazeiro do Norte, com a esperança de que permaneça como registro e possibilidade de integração e preservação física. Este estudo visa, apenas, ensaiar os primeiros passos para uma pesquisa maior ou para outras abordagens da aproximação entre uma das principais cidades do interior do Nordeste e da rica cultura arquitetônica cearense.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Regivania de; HOLANDA, Cristina Rodrigues. **Memorial Padre Cícero e outras histórias**. Nova Olinda-CE: Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri, 2018.

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. Escola do Recife: três paradigmas do objeto arquitetônico e seus paradoxos. São Paulo: **Vitruvius**, 2001. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.012/889>>. Acesso em fev. 2019

LEMONS, Carlos. Arquitetura Bancária e Outras Artes. In: Projeto nº 26 janeiro de 1981. São Paulo: Projeto Editores Associados, 1981.

NASLAVSKY, Guilah. A Escola Pernambucana ou tradição inventada? A construção da história da arquitetura moderna em Pernambuco, 1945-1970. In **Moderno e nacional, 6º Seminário Docomomo Brasil**. Niterói: UFF, 2005.

_____. **Arquitetura moderna no Recife 1949-1972**. Recife: E. da Rocha, 2012. 178 p.

_____; SILVA, Aline de Figueirôa. Da capital ao interior de Pernambuco: critérios para documentação da arquitetura moderna no Nordeste, 1930-1980. In: **9o. Seminário Docomomo Brasil**, 2011, Brasília-DF. Interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente. Brasília-DF: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/Universidade de Brasília, 2011. p. 1-14

NOGUEIRA, Anastácio Braga. **ARQUITETURA MODERNA BANCÁRIA PELO NORDESTE (1968-1986)**. 2018. 235 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

OLIVEIRA, Laís Catarine de. **ESPAÇO URBANO E TURISMO RELIGIOSO: AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE REORDENAMENTO DO CENTRO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE**. 2008. 170 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Avaliação de Políticas Públicas, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008. Disponível em: <<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/2572>>. Acesso em: 14 abr. 2018.

OLIVEIRA, Paulo Wendell Alves de. **MEMÓRIA DA CIDADE: Transformações e permanências na produção espacial do núcleo de formação histórico da cidade de Juazeiro do Norte – CE**. 2014. 241 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Geografia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014.

_____; SILVA, Josier Ferreira da. Os agentes modeladores da produção espacial do núcleo de formação histórico de Juazeiro do Norte – CE. **Geografia Ensino & Pesquisa**, Santa Maria, v.19,n.2,p.7-22,ago.2015. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/geografia/article/view/12729/pdf>>. Acesso em: 14 fev. 2019.

PAIVA, Ricardo A.; DIÓGENES, Beatriz H. N. **Dinâmica imobiliária e preservação da arquitetura moderna em Fortaleza: o passado, o presente e o futuro em questão**. Anais do 12º Docomomo Brasil- Patrimônio cultural brasileiro: difusão, preservação e sociedade. Uberlândia: PPGAU/ FAUED /UFU, 2017. Disponível em: <https://www.12docomomobrasil.com/anais>. Acesso em: 20 fev. 2019.

PEREIRA, Cieusa Maria Calou e. **Análise da problemática do lixo nas romarias em Juazeiro do Norte-CE**. 2005. 139 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2005.

PEREIRA, Cláudio Smalley Soares. **Centro, centralidade e cidade média: o papel do comércio e serviços na reestruturação da cidade de Juazeiro do Norte/CE**. 2014. 328 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em Geografia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2014.

MARQUES, Sonia; NASLAVSKY, Guilah. Eu vi o modernismo nascer... foi no Recife. **Arquitextos**, São Paulo, ano 11, n. 131.02, Vitruvius, abr. 2011. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.131/3826>>. Acesso em: 20 maio de 2019.

QUEZADO, Rozanne. Passo à frente no setor sócio-cultural: Sarney entrega às 10 horas a maior obra da administração de Juazeiro do Norte. **O Povo**. Fortaleza - CE. 22 jul. 1988.

SIQUEIRA, Cristiane de Araújo Alves. **Neudson Braga e o Modernismo Arquitetônico em Fortaleza**. 2018. 342 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil (1900-1990)*. 3ª edição, 1ª reimpressão. São Paulo: Edusp - Editora da Universidade de São Paulo, 2014.

WALKER, Daniel. **Juazeiro em 1909 (antes da independência)**. Disponível em: <<http://hist.oriadejuazeiro.blogspot.com/2013/04/juazeiro-em-1909-antes-da-independencia.html>>. Acesso em: 25 fev. 2019.

_____. **Saiu no Juanorte: construtor pioneiro do juazeiro morre no Recife e faz história**. 2014. Disponível em: <<http://www.portaldejuazeiro.com/2014/07/saiu-no-juanorte-construtor-pioneiro-do.html>>. Acesso em: 15 fev. 2019